

PROSPECÇÕES DE NOVOS NEGÓCIOS E O MARKETING INDUSTRIAL COM FOCO NA DISTRIBUIÇÃO DE AMOSTRAS: UM ESTUDO DE CASO DA EMPRESA BASF S.A.

Camila Cardoso de Brito, Fatec Zona Leste, camila.brito@fatec.gov.sp.br

Wesley Nicolau Cardoso, Fatec Zona Leste, wesley.cardoso2@fatec.sp.gov.br

Tarcísio Oliveira Vasconcelos tarcisio.vasconcelos@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O marketing é que a ligação entre uma empresa e o seu público, ele é responsável por atrair e fidelizar os clientes utilizando estratégias para que potenciais clientes se tornem “fiéis”. A distribuição de amostras pode ser utilizada como uma estratégia, pois, após a utilização do produto o cliente pode ter uma opinião favorável em relação a compra. Assim na prospecção de novos clientes, as amostras apresentam os produtos da empresa em questão. O objetivo do trabalho é mostrar o marketing e as estratégias de promoção tendo como foco a distribuição de amostras para potenciais clientes feita pela empresa BASF S.A (Badische Anilin & Soda Fabrik), filial brasileira da empresa alemã do setor químico. A metodologia do trabalho seria através de pesquisa bibliográfica e estudo de caso em que é possível analisar os dados adquiridos sobre os anos 2019, 2020 e 2021 com relação as amostras provenientes de origem estrangeira (trazidas de outras filiais da BASF) ou produzidas nacionalmente que foram distribuídas a clientes ao redor do Brasil. Como resultado o estudo dos dados das amostras enviadas em comparação com pedidos fechados.

Palavras-chave. Marketing, Amostras, Industria, B2B.

ABSTRACT. Marketing is the link between a company and its audience, it is responsible for attracting and retaining customers using strategies so that potential customers become “loyal”. The distribution of samples can be used as a strategy, because, after using the product, the customer can have a favorable opinion regarding the purchase. Thus, in prospecting for new customers, the samples present the products of the company in question. The objective of this work is to show the marketing and promotion strategies focusing on the distribution of samples to potential customers made by the company BASF S.A (Badische Anilin & Soda Fabrik), a Brazilian branch of the German chemical company. The methodology of the work would be through bibliographic research and case study where it is possible to analyze the data acquired about the years 2019, 2020 and 2021 in relation to samples from foreign origin (brought from other BASF branches) or produced nationally that were distributed to customers around Brazil. As a result, the study of data from samples sent compared to closed orders.

Keywords. Marketing, Samples, Industry, B2B

1. INTRODUÇÃO

Segundo Siqueira (1992), a filosofia de negócios conhecida como *marketing* orienta o mercado para que sejam obtidas vendas e retornos lucrativos a longo prazo, isso é feito quando a empresa combina a qualidade de seus produtos e serviços com as urgências dos clientes.

“Marketing estratégico é o processo de desenvolver e manter um ajuste estratégico entre os objetivos e capacidade da organização e suas oportunidades de mercado em constante mudança.” (PHADTARE,

2014, tradução nossa)

A atividade de *marketing* sofreu uma grande evolução desde seu surgimento na revolução industrial. Antes visto apenas como um suporte operacional para o departamento de vendas, hoje é parte importante no setor estratégico de uma empresa.

“O marketing envolve a identificação e a satisfação de necessidades humanas e sociais. Uma das mais sucintas e melhores definições é ‘suprir necessidades gerando lucro’.” (KOTLER; KELLER, 2013)

Ainda segundo Kotler e Keller (2013) a administração do *marketing* acontece quando uma parte envolvida numa possível troca, procura maneiras de obter respostas desejadas. Isso ocorre por meio de estratégias de comunicação, criação, selecionamento de mercados-alvo, captação, entrega e fidelização de clientes.

Uma dessas estratégias está relacionada a distribuição de amostras, como analisado por Walliter (2017), possíveis obstáculos podem ser superados ao fornecer uma amostra de seu produto, após o uso dela o cliente pode ter uma opinião favorável em relação a compra.

“Os consumidores podem experimentar o produto por si mesmos, e essa experiência direta se traduz em uma maneira mais racional de avaliar e entender a solução.” (WALLITER, 2017)

Dessa forma a distribuição de amostras pode ser considerada como uma estratégia de *marketing* utilizada na prospecção de novos clientes, é possível apresentar produtos que podem vir a ser interessantes para futuros projetos em desenvolvimento ou para que seja possível conhecer as mercadorias oferecidas pela empresa.

Por intermédio dessa tática conhecida como *Sampling* (amostragem) é possível extrair muitas informações necessárias, sobre a aderência do público ao produto, retorno de investimento e aumento nas vendas.

Focar nas necessidades dos consumidores é muito importante para que uma empresa possa estar sempre melhorando seu atendimento, seu suporte aos que contratam seus serviços e a maneira como é vista no mercado global.

É um assunto complexo e essas informações podem deixar algumas lacunas a serem preenchidas, como o funcionamento no caso de empresa para empresa (B2B, *Business to business*, Empresa para empresa), as estratégias, o retorno financeiro e os diferenciais.

Através dos fatores apresentados, o objetivo desse estudo será relacionado ao *marketing* em cadeia industrial e suas estratégias de promoção de vendas de maneira global, tendo como foco a distribuição de amostras para potenciais clientes.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 HISTÓRIA DO *MARKETING* E SUAS ESTRATÉGIAS

Segundo Kotler (2005, apud GARCIA 2010), o surgimento do *marketing* é atribuído à mesma época que surgiu o ser humano, considerando assim que o *marketing* sempre existiu. Mesmo que sua ideia de surgimento do ser humano possa ser controversa, é bem-humorada e ilustrativa, como neste caso em que usa como exemplo a história bíblica de Adão e Eva, onde relata que a verdadeira especialista em *marketing* era a serpente que vendeu a ideia para Eva, e não o contrário.

Segundo García (2010) o termo *marketing*, tem sua data atribuída ao ano de 1902, na descrição de um folheto da Universidade de Michigan, proveniente de um curso dado pelo professor E . D . Jones e

intitulado de *The distributive and regulative industries of the United States* (As indústrias distributivas e reguladoras dos Estados Unidos).

A primeira manifestação do que viria a ser o *marketing*, surge nos Estados Unidos, na segunda metade do século XIX com a revolução industrial, onde produtos em larga escala eram estocados sem previsão de saída.

Ainda de acordo com García (2010), outra manifestação foi quando alguns pioneiros decidiram separar o mercado da economia, como por exemplo Arch. W. Sach., que no ano de 1910 diferenciou as três operações básicas em relação ao *marketing*: a produção, a distribuição e a administração. Além disso, surgiram alguns acontecimentos importantes para o desenvolvimento desse campo de estudo, como os monopólios no ramo do petróleo e do aço e o um salto na atividade industrial e financeira.

Conforme analisa García (2010), uma série de fatores fez com que a seriedade do estudo do *marketing* se solidifica-se, como as trocas que ocorriam no mercado, o surgimento de um mercado mundial, a necessidade de despertar o desejo de compra no consumidor através das campanhas de vendas, a evolução dos meios de comunicação e o desenvolvimento das ciências sociais. O forte crescimento da produção industrial antes da primeira guerra, demandou a necessidade de relações comerciais entre países industrializados.

García (2010) também chegou à conclusão de que demanda não significava somente “poder aquisitivo”, foi onde o conceito “sinônimo de desejo” começou a ser atribuído. Foram criadas técnicas publicitárias para fazer com que esse desejo se despertasse no consumidor, como centros universitários de investigação comercial e de mercados, onde o posterior lançamento de produtos se baseava na vontade do consumidor e não somente nas necessidades como se pensava inicialmente.

Ao passar dos anos estudiosos foram transformando o que se conhecia em técnicas sofisticadas e manobras de ação. A complexidade do campo de estudo é impressionante, e ainda sim, está em constante evolução. Em todo e qualquer negócio que se tem notícia a partir de então, o *marketing* se fez parte indispensável, transformando o modo como se vê empresa, produto, preço, e valor percebido.

2.2 ESTRATÉGIAS DE *MARKETING*

“*Marketing* pode ser definido como troca ou a transferência entre duas ou mais partes de algo que possuem”. (URDAN; URDAN, 2006, p. 6)

De acordo com Urdan e Urdan (2006) *marketing* também se trata de um processo, um conjunto de atividades e recursos trabalhados de forma sequencial para alcançar os resultados da empresa. Esse processo se divide em três blocos: análise de contexto de *marketing*, gestão estratégica de *marketing*, e gestão do composto de *marketing*.

Como demonstrado por Urdan e Urdan (2006), na gestão estratégica de *marketing* encontra-se as definições estratégicas da empresa diante do mercado: segmentação de mercado, seleção de mercado-alvo, posicionamento e estratégias competitivas.

Urdan e Urdan (2006) analisam essas definições como um meio de atingir seus objetivos. A empresa deverá seguir por grandes linhas de ação, se posicionando no mercado e selecionando o público-alvo, definindo assim as estratégias competitivas a serem seguidas. Existe também a implementação de estratégias competitivas genéricas, como por exemplo as de desenvolvimento de novos produtos, penetração de mercado, liderança em custos, e alianças. Para cada empresa estas alternativas podem sofrer variações de acordo com as especificações necessárias. Os gerentes devem ser criativos e

precisos nas análises para implementar as estratégias competitivas genéricas de acordo com as condições da empresa, dos clientes, do posicionamento, sobre os concorrentes, buscando alcançar uma posição competitiva que seja superior e possa se manter sustentável. É bem comum na verdade, seguir mais de uma estratégia competitiva.

Com base nisso, uma empresa deve estabelecer seus objetivos e traçar suas metas, além de estudar o mercado onde está inserida, assim é possível especificar quem são seus consumidores alvos, suas vantagens e desvantagens com relação a outras empresas e então definir e elaborar estratégias de *marketing* viáveis para seu ramo de negócios.

2.3 *MARKETING* INDUSTRIAL

Ao falarmos de *marketing*, primeiro precisamos entender a diferença entre *marketing* industrial, também conhecido como B2B, citado anteriormente, e o *marketing* comercial, o B2C (*Business to customer*; Empresa para cliente).

B2B (Business to Business): são as empresas que vendem produtos ou prestam serviços para outras empresas, pessoas jurídicas. São operações que demandam maior tempo, são criteriosas. Frequentemente são comercializados grandes volumes de cada vez, mas existe uma maior preocupação com qualidade, prazo de entrega e garantias. Os clientes costumam ser fiéis e fazer pedidos periódicos.

B2C (Business to Customer): São empresas que vendem produtos ou prestam serviços para o consumidor final, pessoas físicas. Essas vendas acontecem com frequência por impulso, pela vontade de consumo imediata, mas há uma baixa fidelidade dos clientes e muita competição através de preço. (MITSUICHI, 2018)

Segundo Buell (1970, apud SIQUEIRA, 1992), o *marketing* industrial está ligado ao *marketing* de bens e serviços para empresas comerciais, indústrias e agrícolas e organizações institucionais como o governo e universidades. Fazendo uso dos mesmos para produzir outros bens e serviços.

“Mercados industriais são a carne e o sangue de qualquer mercado ou economia. Ele fornece força para todo o sistema de atividades econômicas e forma a base da economia.” (MUKERJEE, 2014, tradução nossa)

Uma grande diferenciação entre esses 2 tipos de mercados se diz respeito a lealdade dos compradores aos fornecedores, como dito por Mukerjee (2014), a lealdade é um fator de suma importância dentro do *marketing* industrial, pois, compradores industriais dificilmente trocam de fornecedores, qualquer mudança significa “gerar custos” e por esta razão dentro do *marketing* industrial os fornecedores são considerados parceiros.

A compra industrial é um processo complexo e não um ato de impulso. Ela compreende a determinação da necessidade de comprar produtos ou serviços industriais, as comunicações entre os membros das organizações que se acham envolvidos na compra ou que usarão o produto ou serviço industrial, as atividades de busca de informação e avaliação de ações alternativas para as compras. (SIQUEIRA, 1992, p. 104)

Por ser um tipo de compra mais complexa, onde existe o envolvimento de vários fatores, o *marketing* industrial é considerado muito importante para que uma empresa desse ramo seja bem desenvolvida. Somente com boas estratégias é possível tornar os negócios atrativos e assim conseguir gerar bons resultados.

2.4 PROSPECÇÃO E CAPTAÇÃO DE CLIENTE

Segundo o dicionário Michaelis (2022), um dos significados atribuídos a palavra prospecção é: “Prospecção: Estratégia no processo de *marketing* em que os vendedores de um produto ou serviço procuram identificar clientes em potencial.”

“A palavra prospecção vem do latim *prospectione*, que significa pesquisar. A prospecção, de uma forma simples, significa ir atrás do seu potencial cliente (o chamado *prospect*).” (LEADS2B BLOG, 2022)

“Prospecção de clientes é a etapa inicial do processo de vendas, na qual o objetivo é encontrar e qualificar potenciais clientes para a abordagem comercial.” (CORDOVEZ, 2022)

Também por Cordovex (2022) o ato de atrair, obter, conquistar e converter clientes, se denomina captação. Pode se dizer que é outra forma de fazer prospecção de vendas, por meio de diferentes técnicas, é uma busca ativa de novos compradores.

Captação de clientes é uma etapa do processo de vendas em que são identificados e contactados clientes potenciais com o objetivo de fazê-los fechar uma compra e, assim, se tornarem clientes. Para isso, define-se o perfil de clientes ideais; cria-se uma lista de possíveis clientes que atendem a esse perfil; entra-se em contato com eles por meio de diversos tipos de mídias (como e-mail, chamadas telefônicas, visitas pessoais, videoconferência etc.) e procura-se iniciar um relacionamento e uma sequência de *follow-ups* (acompanhamentos) que vão levar ao fechamento de uma venda. (PAULILLO, 2022)

Segundo Las Casas (2017), o relacionamento entre empresa e cliente é uma forma de vantagem competitiva, satisfazer as necessidades dos clientes se tornou uma oferta de valor.

Para iniciar o processo de venda uma empresa deve ter boas estratégias de *marketing* e para conseguir desenvolver essas estratégias deve primeiro selecionar o seu público-alvo.

Ao encontrar seu público-alvo e saber as características que definem esse grupo é possível desenvolver maneiras de chamar sua atenção para os produtos ofertados e assim começar a criar e fortalecer uma relação entre as partes envolvidas.

2.5 AMOSTRAS

“Amostra é uma parte representativa de uma mercadoria e normalmente é utilizada para análise. Ela pode ter valor comercial ou não.” (BLOG VÊNUS CARGO, 2018)

Segundo o Blog Vênus Cargo (2019), e como dito na legislação aduaneira, existem dois tipos de amostras, as sem valor comercial, que serão “consumidas” para análise, ou seja, que tem como objetivo demonstrar as características de um produto ou “exemplificá-lo”, e as com valor comercial, que após serem amostradas podem ser comercializadas.

“[...] A distinção do que seja ou não amostra e, ainda, do que seja amostra com ou sem valor comercial, é [...] de natureza subjetiva. Não há e dificilmente haverá norma legal que consiga definir, [...] o que seja amostra e, dentre elas, aquelas que tenham ou não valor comercial.” (GUEIROS, 2010) Como dito anteriormente, não existe na legislação brasileira uma norma que defina o que é de fato uma amostra com ou sem valor comercial. Também não é possível, através da legislação, definir a quantidade exata que caracteriza uma amostra.

Conforme o artigo número 153 do Decreto Nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009:

Art. 153. Consideram-se sem valor comercial, para os efeitos da alínea “b” do inciso II do art. 136:

I - as amostras representadas por quantidade, fragmentos ou partes de qualquer mercadoria, estritamente necessários para dar a conhecer sua natureza, espécie e qualidade; e

II - os bens contidos em remessas postais internacionais consideradas sem valor comercial, que não se prestem à utilização com fins lucrativos e cujo valor Free On Board - FOB não exceda a US\$ 10,00 (dez dólares dos Estados Unidos da América).

Ainda segundo a legislação, no artigo 15 do Decreto-Lei N37, de 18 de novembro de 1966:

Art.15 - É concedida isenção do imposto de importação nos termos, limites e condições estabelecidos no regulamento:

[...] VI - às amostras comerciais e às remessas postais internacionais, sem valor comercial;

Na legislação temos uma quantidade máxima definida apenas para as conhecidas como amostras grátis em relação a isenção do pagamento do tributo ICMS, no artigo 3º do Anexo I – Isenções:

2 - relativamente aos demais produtos:

a) contiver a indicação, em caracteres bem visíveis, da expressão "Distribuição Gratuita";

b) consistir em quantidade não excedente a 20% (vinte por cento) do conteúdo ou do número de unidades da menor embalagem de apresentação comercial do mesmo produto, para venda a consumidor.

Fica então a cargo da empresa que decide distribuir amostras aos seus clientes o que pode vir ou não a ser considerado uma amostra.

2.6 AMOSTRAS NA BASF

A BASF, “*Badische Anilin & Soda Fabrik*” (Fábrica de Anilina e Soda de Baden), foi fundada em 1865 por Friedrich Engelhorn na Alemanha. Líder mundial na indústria de químicos, atua em mais de 80 países. Possui fábricas localizadas em Guaratinguetá, São Bernardo do Campo, Indaiatuba e Jacareí e um escritório corporativo em São Paulo. Sua sede no Brasil é conhecida como BASF S.A. Segundos dados adquiridos pelos KPIs (*Key Performance Indicators* – Indicadores de Performance) providos pela equipe de *Differentiated Services* (Serviços Diferenciados), da área de *Customer Care* (serviço de atendimento ao Consumidor) da BASF S.A., é possível analisar os dados das solicitações de amostras e suas prospecções de vendas para a respectiva empresa.

Dentre as amostras contabilizadas para essa pesquisa existem dois tipos de amostras: amostras importadas para o Brasil e amostras fabricadas na BASF S.A. Todas as amostras provêm do material que sobra após os fracionamentos em embalagens de venda. Ou seja, quando um produto é utilizado para a venda, muitas vezes não é utilizado em sua totalidade. Desta forma, o seu material excedente se converte em embalagens de amostras.

As amostras utilizadas não geram custo para a empresa quando trazidas de outras filiais ao redor do mundo através de uma importação, os custos são apenas os de desembaraço e de envio ao cliente (frete) e esses não são contabilizados. Neste caso em específico as amostras são trazidas de uma BASF para outra BASF. Já quando são enviadas para clientes em potencial onde em sua localidade não há um armazém da BASF, as amostras são enviadas diretamente para o cliente, que arca com os custos de nacionalização e frete.

O estudo de caso apresentado trará dados de amostras para clientes no Brasil, todas vindas do exterior são armazenadas em um dos armazéns da empresa no Brasil antes de serem enviadas aos clientes para análise.

As solicitações de amostras são feitas pelos vendedores ao receberem os pedidos dos próprios clientes

e depois são enviadas a equipe responsável pelas amostras dentro do time de *Differentiated Services*, conhecida como *Samples Center* (central de amostras). Essa equipe é responsável por todo o processo relacionado a amostras, desde o recebimento do pedido, solicitação de importação ou produção local do material, entrega ao cliente e acompanhamento. Durante todas as etapas existe um contato direto com o cliente e com o vendedor responsável, onde são enviadas atualizações constantes sobre o envio das amostras.

Quando disponíveis ou fabricadas na BASF S.A. a solicitação dá seguimento para a etapa de produção ou/e entrega e quando originadas de uma BASF em outro país um novo processo de importação é iniciado.

Como explicado anteriormente, não existe uma definição exata para a quantidade a ser definida como amostra. As amostras distribuídas pela empresa são definidas a partir da embalagem de venda do material ofertado, a quantidade de uma amostra deve ser de no máximo 10% do total de uma embalagem de venda.

A partir da primeira tabela podemos analisar a quantidade de amostras solicitadas e entregues dentro dos anos 2019 a 2021 e a conversão dessa estratégia de *marketing* em respectivas vendas.

Tabela 1 – Solicitações de amostras e valor em vendas

Ano	Pedidos de amostras	Vendas (EUR)
2019	6.239	16,82 Mi
2020	6.355	2,37 Mi
2021	6.160	3,78 Mi
Total	18.754	22,96 Mi

Fonte: Autor

É possível notar que no ano onde ocorreram mais solicitações (2020) a empresa obteve seu menor retorno, entretanto em 2019 com a distribuição de 6.239 amostras 1.321 delas se converteram em vendas gerando um total de 16,82 milhões de reais de lucro.

Tabela 2 – Conversão de amostras em vendas

Clientes	2019	2020	2021	Total	Porcentagem
Novos negócios	803	302	390	1495	7,97%
Já eram clientes antes	518	657	455	1630	8,69%
Eram clientes antes, mas não adquiriram o produto depois da amostra	91	337	211	639	3,41%
Sem vendas	4827	5059	5104	14990	79,93%

Fonte: Autor

Analisando a tabela 2 é possível ver a quantidade de amostras que foram convertidas em vendas com novos negócios e com aqueles que já eram clientes. É possível também visualizar os clientes que já compravam com a empresa e ao pedirem a amostra decidiram não seguir com a compra e aqueles que não eram clientes e não adquiriram o produto após a utilização da amostra.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Segundo Gil (2002), um dos propósitos de um estudo de caso é explicar possíveis resultados que são

causados por fenômenos provenientes de situações de alta complexidade, onde não existe a possibilidade de realizar experimentos.

“Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento [...]” (GIL, 2002)

Nesse estudo sobre o *marketing* e suas estratégias, o enfoque é a estratégia conhecida como “distribuição de amostras”.

Foi feita uma observação diagnóstica dos dados fornecidos pela empresa analisada e a partir desses dados foi possível verificar as possíveis causas que levam a empresa a distribuir amostras e os resultados obtidos a partir dessa distribuição.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao examinar a Tabela 1 é possível observar que a quantidade de pedidos de amostra nos anos de 2019 a 2021 foi semelhante, entretanto o retorno financeiro, maior que 15 milhões em 2019, foi cinco vezes menor nos últimos dois anos.

Para analisar os dados providos nas tabelas, a porcentagem de “não clientes” que não prosseguiram com a compra (Tabela 2) e a conversão em vendas das solicitações de amostra (Tabela 1), é necessário saber que as causas para quando não há um retorno financeiro dessa estratégia de *marketing* nos casos de amostras enviadas se dá por varios motivos, o cliente pode chegar à conclusão que ao testar a amostra foi verificado que o produto não atingiu a qualidade almejada, que não era viável seguir com a produção do produto ou que o produto recebido em forma de amostra não alcançou os padrões desejados.

A empresa também não quantifica os “porquês” dos clientes não prosseguirem com a compra do produto para analisar internamente o que pode ser feito para melhorar o processo de amostras ou se o produto produzido pode ser aperfeiçoado.

Outro ponto a ser notado é sobre a maior porcentagem total na Tabela 2, que é a referente aos pedidos “sem vendas”, mesmo sendo quase 80% dos casos ainda não existe um estudo avançado da empresa para entender as possíveis consequências de distribuir mais de 14 mil amostras sem um retorno financeiro.

Ao refletir sobre aqueles que já eram clientes, mas que ao solicitar uma amostra optaram por não comprar o produto é possível comentar sobre o aumento significativo de casos de 2019 para 2020, foram solicitadas quase 30% a mais de amostras.

É imprescindível levar em consideração a situação em que se encontrou o planeta nos últimos anos analisados. A partir do início de 2020 o mundo foi atingido por uma nova epidemia, o coronavírus, que causou a maior crise econômica do século em escala global.

“Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no último dia 29/05, a produção industrial sofreu uma queda de 1,4% no primeiro trimestre de 2020, em relação ao mesmo período de 2019.” (ARAÚJO, 2020)

A pandemia ocasionada pelo COVID-19 é um dos fatores que podem ser atribuídos ao fato de menos amostras terem tido um retorno financeiro para empresa a partir do ano de 2020. Processos logísticos, de importação, exportação e de industrialização sofreram significativas perdas e se encontraram em declínio durante esse período.

A partir desse fator é possível entender o porquê do retorno financeiro para a empresa ter sido menor

em 2020 e em 2021 em comparação a 2019 e porque menos empresas se tornaram clientes ou voltaram a comprar com a empresa analisada.

Entretanto é possível notar que a quantidade de novos clientes cresceu cerca de 30% entre 2020 e 2021, logo é possível perceber uma leve recuperação com relação a novos negócios, um avanço que tende a continuar crescendo conforme a economia mundial é reestabelecida.

5. CONCLUSÃO

O primeiro passo para iniciar o processo do *marketing* se dá pela prospecção de novos clientes, observando as necessidades do público-alvo é possível centralizar os planos de negócio e formular estratégias específicas para atrair e fidelizar clientes em potencial.

Com base nas informações apresentadas é possível entender que por se tratar de compras industriais a avaliação do produto que pode ou não vir a ser comprado é muito mais complexa do que uma venda para um cliente final, como nos casos de B2C. Não é possível atrair consumidores apenas com a oferta de um produto, o relacionamento entre ambas as empresas (ofertante e compradora) é de suma importância para o processo de compra.

Tendo o *marketing* industrial como um recurso utilizado para os processos de venda em grande escala é necessário ter em mente que a finalidade da distribuição de amostras é demonstrar de maneira prática aos consumidores, nesse caso os clientes corporativos, a qualidade do material disponível para venda para que, de forma natural, seja possível ganhar a confiança deles.

Com base nos dados apresentados, é possível notar que ao distribuir amostras a clientes existentes ou a potenciais clientes um vínculo entre empresa e consumidor é criado e assim é possível gerar uma vantagem comparativa entre seus concorrentes.

Também é importante ressaltar que ao distribuir amostras, levando em conta que esse processo gera poucos custos para a empresa, existe um alto retorno lucrativo em forma de vendas para a empresa ofertante, como apresentado no ano de 2019 para a empresa analisada, ano em que a situação econômica mundial no momento era considerada estável.

Ainda falando sobre o estudo realizado, é interessante destacar que continuar examinando os dados provenientes da distribuição de amostras já que esse estudo é uma maneira de avaliar se a distribuição de amostras é ou não benéfica para aqueles que tem intenção de utilizar dessa estratégia de *marketing*. A distribuição de amostras é, em sua base, uma estratégia de *marketing* feita para que futuramente haja uma negociação entre as partes interessadas e ao falarmos de negociação é necessário levar em consideração o ambiente externo envolvido em todo processo, como a economia, política, causas naturais e sociedade. Por isso também é essencial estudar todo contexto em que se encontram as partes abrangidas para entender se essa estratégia é relevante e se para a empresa que viria a ser a ofertante é viável prover amostras de seus produtos.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer aos professores envolvidos Juliana e Tarcísio por todo o apoio e auxílio durante o processo de desenvolvimento do trabalho.

Desde as dicas aos direcionamentos, com a ajuda deles foi possível finalizar o artigo transmitindo nossos pensamentos e alcançando os objetivos propostos.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, A. C. **Impactos da pandemia na indústria nacional e desafios para o setor**, 2020. Disponível em: <https://www.unifal-mg.edu.br/portal/2020/06/03/impactos-da-pandemia-na-industria-nacional-e-desafios-para-o-setor/>. Acesso em 24/09/2022.

BRASIL. Decreto-lei Nº 37, de 18 de novembro 1966. **Dispõe sobre o imposto de importação, reorganiza os serviços aduaneiros e dá outras providências**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0037.htm. Acesso em: 24/09/2022.

BRASIL. Decreto Nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009. **Regulamenta a administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6759.htm. Acesso em: 24/09/2022.

BRASIL. RICMS, ANEXO I – ISENÇÕES, de 13 de setembro de 1990. **Isenções a que se refere o artigo 8º deste regulamento**. Disponível em: <https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/an1art003.aspx>. Acesso em: 24/09/2022.

BUELL, V. *Handbook of moderns marketing*, 1970 p.1-28.

CORDOVEZ, D. **Prospecção de Clientes: Tudo o Que Você Precisa Saber Para Gerar Mais Vendas**, 2022. Disponível em: <https://meetime.com.br/blog/vendas/prospeccao/>. Acesso em: 24/09/2022.

GARCÍA, J. S. *El Marketing y su origen a la orientación social: desde la perspectiva económica a la social. Los aspectos de la organización y comunicación*. 2010. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/4656/465645962005.pdf>. Acesso em: 22/10/2022

KOTLER, P. *Preguntas más frecuentes sobre marketing* (trad. de Antonio Núñez) Ediciones Granica: Barcelona, 2005.

LAS CASAS, A. L. **Marketing - Conceitos, Exercícios, Casos**. Atlas, 9ª edição. 2017. Disponível em: https://www.amazon.com.br/Qualidade-Total-Servi%C3%A7os-Conceitos-Exerc%C3%ADcios/dp/8597022922/ref=sr_1_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3NTMHGWHRXWH7&keywords=Marketing+-+Conceitos%2C+Exerc%C3%ADcios%2C+Casos&qid=1666462638&srefix=marketing+-+conceitos+exerc%C3%ADcios+casos%2Caps%2C166&sr=8-1. Acesso em: 22/10/2022

LEADS2B BLOG. **Prospecção de clientes: quais os tipos e qual é melhor para meu negócio?** 2022. Disponível em: <https://leads2b.com/blog/tipos-de-prospeccao-de-clientes/>. Acesso em: 24/09/2022.

MICHAELIS. **Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa**, 2022. Disponível Em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/prospec%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 24/09/2022.

MITSUICHI, L. **B2C e B2B: quais são as diferenças de marketing para eles**, 2018. Disponível em: https://pt.semrush.com/blog/b2c-e-b2b-diferencas/?kw=&cmp=BR_POR_SRCH_DSA_Blog_Core_BU_PT&label=dsa_pagefeed&Network=g&Device=c&utm_content=485541499897&kwid=dsa-897840244969&cmpid=9874598594&agpid=102029997244&BU=Core&extid=&adpos=&gclid=Cj0KCQjwmdGYBhDRARIsABmSEeNYZqESr_nr33Sn18zgz6qlx7Fvt6kTS4YDs6TYFDzIXsAXHaISQZgaApzkEALw_wcB. Acesso em: 24/09/2022

MUKERJEE, H. S. *Industrial Marketing (English Edition)*. Editora Excel Books, 1ª edição, 2014. Disponível em: <https://www.amazon.com.br/Industrial-Marketing-English-Sankar-Mukerjee->

ebook/dp/B00JUXOBBE/ref=sr_1_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crd=KQ2W96IAT0HY&keywords=Industrial+Marketing+%28English+Edition&qid=1666462499&srefix=industrial+marketing+english+edition%2Caps%2C873&sr=8-1&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.25548f35-0de7-44b3-b28e-0f56f3f96147. Acesso em: 22/10/2022

PAULILLO, G. **8 técnicas de como captar novos clientes: supere esse desafio!** 2022. Disponível em: <https://www.agendor.com.br/blog/como-captar-clientes/>. Acesso em: 24/09/2022.

PHADTARE, M. T. *Industrial Marketing (English Edition)*. PHI Learning, 2ª edição, 2014. Disponível em: https://www.amazon.com.br/INDUSTRIAL-MARKETING-English-MILIND-PHADTARE-ebook/dp/B00Y4PZ07A/ref=sr_1_4?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crd=52JQJ364E8UG&keywords=Industrial+Marketing+%28English+Edition%29.&qid=1666462597&srefix=industrial+marketing+english+edition+%2Caps%2C163&sr=8-4. Acesso em: 22/10/2022

SIQUEIRA, A. C. B. *Marketing Industrial, Fundamentos para a ação “Business to business”*. Editora Atlas S.A., 1992.

URDAN, F. T.; URDAN, A. T. *Gestão do Composto de Marketing*. Editora Atlas S.A. 2006.

KOTLER, P.; KELLER, K. L. *Administração de Marketing*. Editora Pearson Education do Brasil. 2013.